

Índice general

Resúmenes de los trabajos - XIX Reunión AMEVASC

Deterioro Cognitivo y Síntomas Neuropsiquiátricos en Pacientes con Hemorragia Subaracnoidea por Ruptura de Aneurisma de la Arteria Comunicante Anterior: Casos Clínicos	1
<i>Beatriz Viridiana Cruz-Narciso, Hermelinda Salgado-Ceballos, Ana Natalia Seubert-Ravelo, Rabindranath García-López</i>	
Etiología de Infarto Cerebral en Pacientes Menores de 45 años en un Hospital de Tercer Nivel	3
<i>Jazmín Guadalupe Emeterio-Alcáraz, Carlos Espinoza-Casillas</i>	
Prevalencia de Polimorfismos en la Cadena Alfa 2 de Colágeno Tipo 1 (COL1A2) en Pacientes Mestizo-Mexicanos con Aneurisma Cerebral	4
<i>JJ Méndez-Gallardo, MA González-Patiño, P Yescas-Gómez, MA Zenteno-Castellanos, AA Arauz-Góngora</i>	
Efecto de la Interfaz Cerebro-computadora como Tratamiento Adyuvante a un Programa de Rehabilitación Convencional en Pacientes con Secuelas de Enfermedad vascular Cerebral	6
<i>Marlene A Rodríguez-Barragán, Rubén I Cariño-Escobar, Paul Carrillo-Mora, Elvia Mera-Jiménez, Claudia Hernández-Arenas, Oscar Arias-Carrión, Isauro R Hernández-Sánchez, Jessica Cantillo-Negrete</i>	
Epidemiología de la Enfermedad Vascular Cerebral en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” en el Periodo 2011-2015	8
<i>Marlene A Rodríguez-Barragán, Paul Carrillo-Mora, Danyella del Río-Nájera</i>	
Síndrome del Tope de la Arteria Basilar: Reporte de Caso	10
<i>María Elena Martínez-Cervantes, Juan Barrera-Pacheco, Francisco Alejandro Gutiérrez-Manjarrez</i>	
Infarto Cerebral Secundario a Síndrome Antifosfolípido Primario	11
<i>Roxana Matus-Mayorga, Javier Merayo-Chalico, Ana Barrera-Vargas, Rodrigo González-Oscoy, Alejandro García-Irigoyen, Eduardo Soriano-Navarro, Fernando Espinoza-Lira, Samuel Govea-Pérez, Jonathan Campos-Guzmán, Eduardo Aguirre-Aguilar, Martín Valdez-López, Vanessa Cano-Nigenda, Juan José Méndez-Gallardo, Esmirna Yanisel Farington-Terrero, Antonio Arauz-Góngora</i>	

VI

Perfí Clínico-epidemiológico de Pacientes con Infarto Cerebral Agudo que Ingresaron al Servicio de Urgencias del Hospital Juárez de México en las Primeras 6 horas de Evolución	12
<i>Angélica Ruíz-Franco, Diana Hernández-Santamaría</i>	
Reporte de Caso: Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible en Preeclampsia	13
<i>JE García-Berlanga, CN Esparza-Hernández, F Rodríguez-Leal, PM Delgado-Garzón</i>	
Craniectomía Descompresiva Bilateral en Trombosis Venosa Cerebral Severa: Reporte de un Caso	14
<i>Eduardo Soriano-Navarro, Fernanda Menéndez-Manjarrez, Rodrigo González-Oscoy, Alejandro García-Irigoyen, Vanessa Cano-Nigenda, Esmirna Farington-Terrero, Juan José Méndez-Gallardo, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Manifestación Oftalmológica de Disección Carotídea. Caso Clínico	15
<i>Claudia Cecilia Cedeño-Cabrera, José Antonio Fernández-Vera</i>	
Limitaciones en el Uso del Método Rosendaal como Indicador del Tiempo en Rango Terapéutico en Pacientes Anticoagulados. A Propósito de un Caso	16
<i>Alejandro García-Irigoyen,, Vanesa Nigenda, Juan José Méndez, Esmirna Farington, Rodrigo González-Oscoy, Eduardo Soriano, Diana Manrique, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Enfermedad Vertebrobasilar Grave con Insuficiencia Vertebrobasilar y Eventual Infarto	17
<i>Carmina Galaviz-Aboytes, José Alejandro Alzate-Moctezuma, Jorge Villarreal-Careaga</i>	
Prevalencia de Estenosis Carotídea en Pacientes con Infarto Cerebral por Fibrilación Auricular	18
<i>Esmirna Farington, Vanessa Cano, Juan José Méndez, Eduardo Soriano, Alejandro García-Irigoyen, Rodrigo González-Oscoy, Diana Manrique, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Administración de Altaplasa en Paciente con Ictus Isquémico Agudo y Síndrome de Stevens Johonson. Reporte de Caso	19
<i>Gabriel Ricardo Villarreal-Guajardo, Minerva López-Ruiz, Milton Rene Moran-Morales, Claudia Guerrero-Fuentes</i>	
Síndrome de Alerta Vascular; Pronóstico Funcional a Largo Plazo: Serie de Casos	20
<i>Diana Manrique, Esmirna Farington, Vanessa Cano, Juan José Méndez, Eduardo Soriano, Alejandro García-Irigoyen, Rodrigo González-Oscoy, Antonio Arauz-Góngora</i>	

Complicaciones Cerebrovasculares del Síndrome de Anticuerpos Antifosfolípidos Catastrófico: Reporte de un Caso y Revisión de la Literatura.....	21
<i>Rodrigo González-Oscoy, Eduardo Soriano-Navarro, Alejandro García-Irigoyen, Vanessa Cano-Nigenda, Esmirna Farington-Terrero, Juan José Méndez-Gallardo, Diana Manrique, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Hemorragia Intracerebral en Paciente Postrombolizado con Aneurisma Cerebral	22
<i>Ricardo Jorge García-Bermúdez, Luis Enrique Amaya-Sánchez, Raúl Carrera-Pineda</i>	
La Funcionalidad Instrumental Previa a un ACV: ¿Predictor del Estado Cognitivo y Depresión en Estado Agudo post-ACV?	23
<i>Minerva Vallejo-Alanís, Xóchitl A Ortiz-Jiménez, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Ceguera Cortical como Primera Manifestación de Endocarditis Trombótica no Bacteriana en Cáncer de Páncreas. Presentación de Caso Clínico	24
<i>Marco Julio Flores-Aldama, Fernando Daniel Flores-Silva</i>	
Marcadores de Inflamación Sistémica Asociados a la Severidad del Infarto Cerebral	25
<i>Luis Fernández-Garza, Alejandro González-Aquiles, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Reporte de Caso: Bypass Aorto-carotídeo Bilateral en Arteritis de Takayasu	26
<i>Juan Roly Condori-Jamachi, Omar Francisco Catana-Gallegos, Marco Julio Flores-Aldama, Zeltzin Soto-Montes, María Madai Rojano-Aguirre, Fernando Daniel Flores-Silva, Carlos Gerardo Cantú-Brito</i>	
Discordancia Clínico Radiológica de la Cavernomatosis Múltiple no Familiar: Reporte de Caso y Revisión de la Literatura	28
<i>Fernanda Menéndez-Manjarrez, Eduardo Soriano-Navarro, Rodrigo González-Oscoy, Alejandro García-Irigoyen, Vanessa Cano-Nigenda, Esmirna Farington-Terrero, Juan José Méndez-Gallardo, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Infarto Cerebral Asociado a Foramen Oval Permeable: Una Serie de 10 Casos de una Institución	30
<i>David Garza-Brambila, Primo Miguel Delgado-Garzón, Carlos González-Uscanga, Felipe de Jesús González-Camid, Manuel De la Maza-Flores, José Gildardo Paredes-Vázquez</i>	

VIII

Enfermedad Vascul ar Cerebral; Incidencia y Factores de Riesgo Asociados en el Hospital General de Tijuana	31
<i>Alexis Miranda-Hernández, Francisco Alejandro Gutiérrez-Manjarrez, Marco Espinosa</i>	
Prevalencia de Hipertensión Arterial en Paciente con Evento Vascul ar Cerebral	32
<i>Fernanda Flores-Alfaro, Ricardo Flores-Hernández, Verónica Montes-Martínez</i>	
Autopercepción del Estado de Salud Posterior a un Infarto Cerebral	33
<i>Alejandro González-Aquines, Edgar Botello-Hernández, Ricardo Tello-Mendoza, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Infarto Cerebral Asociado a Vasculopatía por Infección de VIH. Reporte de Caso	34
<i>Pedro Castorena-García, Lilia Nuñez-Orozco, Melissa Figueroa-Cucurachi, César Sánchez-González, Luis Felipe Rubalcava-Lara</i>	
Lesión Renal Aguda en EVC	35
<i>L Olguín, F Góngora-Rivera, H Martínez, J Celis-Jasso</i>	
Características Clínicas de la Enfermedad Vascul ar Cerebral en Pacientes con Síndrome Antifosfolípido	36
<i>Diego Rubén Posadas-Pinto, Fernando Daniel Flores-Silva, Marco Julio Flores-Aldama, Omar Catana-Gallegos, Juan Roly Condori-Jamachi, Zeltzin Soto-Montes, María Madai Rojano-Aguirre, Carlos Cantú-Brito</i>	
Foramen Oval Permeable y Mutación C677T del Gen de la Metil enetetrahidrolato Reductasa en Evento Vascul ar Cerebral Isquémico de Paciente Joven. Reporte de Caso	38
<i>Omar Francisco Catana-Gallegos, Zeltzin Soto-Montes, María Madai Rojano-Aguirre, Fernando Daniel Flores-Silva, Carlos Gerardo Cantú-Brito</i>	
Efectos de la Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva Sobre el Control de Espasticidad y Fuerza en Pacientes con Infarto Cerebral Crónico en un Centro de Neurorehabilitación en Monterrey	40
<i>NL Alvarado-Franco, A Almaraz-Espinoza, NV Cruz-García, A Fernández-Quintanilla, G Femat-Roldán</i>	
Características de la Cefalea en el Puerperio de Pacientes con Complicaciones Hipertensivas Durante el Embarazo	42
<i>Carlos A Soto-Rincón, Luis Fernández-Garza, Mario Cristóbal-Niño, Alejandro Marfil, Abel Guzmán-López, Fernando Góngora-Rivera</i>	

Diseción de Arteria Vertebral Derecha con Infartos Múltiples de Territorios Diversos en al Circulación Posterior y Sangrado: Reporte de un Caso	44
<i>Andrea Rebeca Rodríguez-Herrera, Yaima Carolina Pino-Peña, Juan Alberto Nader-Kawachi</i>	
Efectos de la Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva Sobre la Marcha y Equilibrio en Pacientes con Infarto Cerebral Crónico en un Centro de Neurorehabilitación en Monterrey	45
<i>A Almaraz-Espinoza, NL Alvarado-franco, DM Higuera-Velázquez, G Femat-Roldán</i>	
Ataque Isquémico Transitorio por Trombo Intraarterial de Carótida Izquierda como Consecuencia de Síndrome Autoinmune Indiferenciado . . .	47
<i>Andrea Rebeca Rodríguez-Herrera, Yaima Carolina Pino-Peña, Juan Alberto Nader-Kawachi</i>	
Embolización Parcial de Malformación Arteriovenosa Talámica con Paciente Despierto y Prueba de Wada	49
<i>Bernardo Hernández-Curiel, Gustavo Melo-Guzmán, Rubén Mora-Armenta, Elizabeth Valenzuela-Avilés, Adrián Soto-Sánchez</i>	
Caracterización Linfocitaria en Líquido Cefalorraquídeo de Ratas con Isquemia cerebral Focal Inmunizadas con Cop-1	50
<i>Jessica Vanessa Gálvez-Susano, Stella Viviana Arias-Santiago, Isabel Díaz-Munguía, María Yolanda Cruz-Martínez, José Antonio Ibarra-Arias</i>	
Estadística de EVC en Pacientes del Hospital General de Mexicali del 01 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019	52
<i>Luis Roberto Valero-Villaseñor, Rosalva Mathieu Betancourt, David Rafael Cañez-Martínez</i>	
Presentación Camaleónica de un ESUS en un Adulto Joven. Caso Clínico	53
<i>Yaima Carolina Pino-Peña, Andrea Rebeca Rodríguez-Herrera, Juan Alberto Nader Kawachi</i>	
Síndrome Antifosfolípido Primario como Factor Pronóstico en Pacientes con Trombosis Venosa Cerebral	54
<i>Vanessa Cano-Nigenda, Esmirna Farington, Juan José Méndez, Rodrigo González-Oscoy, Eduardo Soriano, Alejandro García-Irigoyen, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Alteración de la Autorregulación Cerebral en Pacientes con Enfermedad de Parkinson: Asociación con Leucoaraiosis	55
<i>Sergio A Castillo-Torres, Diego A Cantú-García, Alejandro G Mendoza-García, Helda Sánchez-Terán, Diana Díaz-Pérez, Denise G Roque-Martínez, Sergio Saldívar-Dávila, Leticia A</i>	

<p><i>Olguín-Ramírez, sHpectoir R Martínez, Talia Moreno-Andrade, Beatriz E Chávez-Luévanos, Ingrid Estrada-Bellman Fernando Góngora-Rivera</i></p>	
Correlación del Espesor de Íntima Media Carotídea y la Severidad en Enfermedad de Parkinson: Estudio Piloto	57
<p><i>Sergio A Castillo-Torres, Carlos A Soto-Rincón, Denise G Roque- Martínez, Alejandro G Mendoza-García, Diego A Cantú-García, Leticia A Olguín-Ramírez, Beatriz E Chávez-Luévanos, Ingrid Estrada-Bellman, Fernando Góngora-Rivera</i></p>	
Lateropulsión de la Marcha Como Manifestación Inicial de Ictus Parietal: Revisión basada en Serie de Casos	59
<p><i>Sergio A Castillo-Torres, Marco A Cárdenas-Rodríguez, Carlos A Soto-Rincón, Alfonso H Gil-Valadez, Carlos A Soto-Rincón, Beatriz E Chávez-Luévanos, Fernando Góngora-Rivera</i></p>	
Trombolisis con Tecteteplasa en EVC Isquémico. Presentación de Caso Clínico	61
<p><i>Diana Laura Granados-Moreno, Luis Miguel Jiménez-Barreiro, Jazmín Guadalupe Emeterio-Alcázar</i></p>	
NIH como Instrumento de Selección para Estudios de Imagen en Pacientes con Probable LVO.....	62
<p><i>Juan Calleja-Castillo, Diego Sánchez-Pereda, Gina González- Calderón, Diana Mayorga-Ramírez, Nicole Somerville-Briones, Enrique Gómez, Roberto Cervantes</i></p>	
Registro de Evento Vascular Isquémico en Pacientes Jóvenes del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías ISSSTE	63
<p><i>María Araceli Sánchez-Torres, Carolina León-Jiménez, Selene Vega-Gaxiola</i></p>	
Diferencias en Expectativas en Cuidados de Salud Posterior a EVC entre Paciente-cuidador vs Médicos.....	65
<p><i>Marco Flores-Aldama, Fernando Flores-Silva, Omar Catana- Gallegos, Juan Condori-Jamachi, Madai Rojano-Aguirre, Zeltzin soto-Montes, Jonatan Chan-Trinidad, Laramie Tinoco-Rodríguez, Carlos Cantú-Brito</i></p>	
Estenosis Carotídea Bilateral con Cefalea Postcoital como Principal Manifestación Clínica. Reporte de Caso	66
<p><i>Juan Manuel Calleja-castillo, Diana karina Mayorga-Ramírez, Diego Sánchez-Pereda</i></p>	
Depresión Postapoplejía y Discapacidad Funcional. Serie de Casos.....	67
<p><i>C González-Salinas, I Rodríguez-Leyva, M Orocio-Contreras</i></p>	

Trombolisis Intravenosa y Trombectomía Mecánica en Paciente Joven con Ictus Isquémico Agudo por Comunicación Interauricular desconocida. Reporte de Caso	68
<i>CV Castro-Carvajal, Z Castro-Lugo, AG Serrano-Garza, JC Muñiz-Álvarez</i>	
Resolución de Recanalización de Aneurisma Posterior a Tratamiento Inicial con Técnica Stent + Coils. Reporte de un Caso	70
<i>AG Serrano-Garza, Zared Castro-Lugo, CV Castro-Carvajal, JC Muñiz-Álvarez, SR Martínez-Sánchez</i>	
Seguimiento de Vasculopatía Cerebral por Ultrasonido TranscraNeal como Guía en el Uso Terapéutico de Esteroides en Meningitis por <i>Neisseria</i> . Serie de Casos en Población Hispana	72
<i>LA Olguín-Ramírez, JE García-Berlanga, F Flores-Alfaro, E Puron-González, HR Martínez, F Góngora-Rivera, A Camacho-Ortiz</i>	
El Registro Mexicano de Reperusión Endovascular (MERR)	74
<i>Juan Manuel Marquez-Romero, Fernando Góngora-Rivera, Bernardo Hernández-Curiel, Yolanda Aburto-Murrieta, Ricardo García-Cazares, Primo Delgado-Garzón, Luis Manuel Murillo-Bonilla, Marco Antonio Ochoa-Solórzano</i>	

